

<http://www.bulletennauki.com/>

УДК 332.+342.23

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА — КОМПЛЕКС
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ**

**REGIONAL ECONOMIC POLICY — COMPLEX OF LEGISLATIVE AND ECONOMIC
MEASURES, THE REGIONS AIMED AT THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT**

©Саутиева Т. Б.

канд. геогр. наук

Филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске

г. Пятигорск, Россия

STB-ALANIA@mail.ru

©Sautieva T. B.

PhD

Pyatigorsk Branch of Plekhanov Russian Academy of Economics

Pyatigorsk, Russia

STB-ALANIA@mail.ru

Аннотация. В данной работе автор рассматривает региональную политику как комплекс законодательных и экономических мер, направленных на решение проблем регионов и определения их социально-экономического развития. Приведено определение понятия «регион» в России. Выделенные стратегические цели региональной экономической политики анализируются и рассматриваются возможные пути развития регионов. В заключении приведенного анализа автор приходит к выводу, что в современных условиях ход экономической реформы в России определяется тем, что центр тяжести все в большей степени переносится на места, то есть в регионы. Кроме того, автор указывает, что на региональном уровне, так же, как и на государственном, происходит становление системы управления вообще и внешнеэкономической деятельности в частности.

Abstract. In this work the author considers regional policy as a complex of the legislative and economic measures directed on the solution of problems of regions and definition of their social and economic development. Definition of the concept "region" of Russia is given. The allocated strategic objectives of regional economic policy are analyzed and considered possible ways of development of regions. In the conclusion of the provided analysis the author comes to a conclusion that in modern conditions the course of an economic reform in Russia is defined by that the center of gravity everything is more transferred to places, that is to regions. Besides, the author specifies that at the regional level, as well as on state, there is a formation of a control system in general and foreign economic activity in particular.

Ключевые слова: территория, субъекты Федерации, социально-территориальные единицы, регион, региональная экономическая политика, РЭП, территориальная организация государства.

Keywords: territory, subjects of Federation, social and territorial units, region, regional economic policy, REP, territorial organization of the state.

<http://www.bulletennauki.com/>

Региональную экономическую политику (РЭП) можно определить как комплекс законодательных и экономических мер региональных органов управления, исходящих из интересов Федерации, направленных на социально–экономическое развитие регионов, повышение уровня жизни населения, развитие экономической интеграции субъектов Федерации и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, прежде всего сопредельными.

Это специализированная часть общей региональной политики и одновременно ядро системы государственного регулирования регионального и территориального экономического развития [1, с. 77].

Территория, на которой человек осуществляет разнообразные виды деятельности для поддержания своего существования, во многом, особенно на начальных стадиях развития общества, определяет ее характер. По мере совершенствования орудий труда, навыков и активизации обмена прибавочным продуктом эта зависимость ослабевала. Однако даже сейчас, в эпоху глобализации она не исчезла, а лишь существенно изменила и усложнила свои формы. Теперь уровень развития определяется не столько наличием природных ресурсов и климатическими условиями, сколько научным, техническим и интеллектуальным потенциалом, цивилизационной ориентацией общества, его адаптацией к глобальным и региональным трендам, способностью производить новые знания, превращать их в технические разработки, высококачественные продукты и услуги [1, с. 47–48].

Субъекты Федерации, как исторически сложившиеся в России социально–территориальные единицы наиболее соответствуют категории «регион» в переходной экономике России, поскольку располагают таким набором предприятий и организаций производственной, институциональной и социальной инфраструктуры, включая законодательную (представительную), исполнительную и судебную власть, которая позволяет обеспечить относительную самостоятельность регионального воспроизводственного цикла в рамках народно–хозяйственного комплекса [2, с. 50].

Главные стратегические цели региональной экономической политики:

- 1) взаимовыгодная экономическая интеграция и сотрудничество регионов страны друг с другом и другими государствами;
- 2) развитие и эффективное использование социально–экономического потенциала регионов;
- 3) повышение уровня и качества жизни населения в регионе.

Исходя из определения РЭП, к основным принципам РЭП следует отнести:

–учет специфики регионов в общероссийской структурной, инвестиционной, финансовой, социальной и внешнеэкономической политике;

–перераспределение функций между Федерацией и субъектами в области разработки и осуществления структурной, финансово–бюджетной, налоговой, инвестиционной, социальной, внешнеэкономической политики, перенос экономической реформы в основном на региональный уровень;

–законодательная регламентация полномочий и ответственности исполнительной и представительной властей в регионах;

–разработка комплексных и целевых программ развития депрессивных районов [2, с. 51].

Достижение целей РЭП предполагает выравнивание условий хозяйствования и уровня жизни в регионах Российской Федерации: обоснованный выбор приоритетных направлений и специализации регионального хозяйственного комплекса в зависимости от типа региона; развитие межрегиональной экономической интеграции на основе создания региональной и межрегиональной инфраструктуры (транспорт, связь, информационные сети).

<http://www.bulletennauki.com/>

Основным принципом региональной экономической политики является экономический федерализм на основе разграничения собственности, ответственности и ресурсов регионов. Региональные органы власти должны самостоятельно регулировать определенную сферу экономических отношений, принимать под свою ответственность решения за счет собственных ресурсов в законодательно установленной сфере.

Необходимость определенным образом построить территориальную организацию государства вытекает из того обстоятельства, что любое государство расположено на ограниченной территории. Для выполнения своего социального назначения — организации экономической жизни, защиты граждан, создания страховых запасов и т. п. — государство ведет разнообразную деятельность. Например, финансовую, экономическую, военную и т.д. Но вести всю эту деятельность из одного центра при значительной численности населения и больших размерах государства становится объективно невозможным [3, с. 230].

Стабильность федеративного государства во многом зависит от принципов, закрепленных в его правовой системе и направленных на эффективное регулирование внутрисубъектных отношений. Сегодня конституционные принципы федерализма — это принципы, определяющие федеративное устройство государства. Они обуславливают тип федерации, ее структуру, особенности территориального устройства, характер разделения государственной власти между федерацией и ее субъектами, основы разграничения компетенции между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов федерации [4, с. 67–68]. Принципы федерализма объективно взаимосвязаны, они не существуют изолированно, а оказывают влияние друг на друга и представляют собой не простую совокупность, а целостную систему [5, с. 40].

Принципы российского федерализма — это исходные положения, которые отражают особенности формирования и развития Российской Федерации, от которых зависит целостность государства.

Современная Российская Федерация — государственное по своей природе объединение всех субъектов федерации, а не аморфный, слабый их союз, не конфедерация. Российское государство возникло и развивалось как единое централизованное, имеет многовековую историю. В течение длительного периода оно было многонациональным. Автономные образования в составе Российской Федерации (тогда РСФСР) в основном создавались центральной властью, высшими органами государства. Российская Федерация возникла не как договорная федерация, не в результате объединения своих субъектов. Напротив, они были образованы ею самой в составе единого государства.

Единство системы государственной власти тесно связано с государственной целостностью и ею обусловлено. Субъекты федерации пользуются значительной самостоятельностью в осуществлении государственной власти. Вне пределов компетенции Российской Федерации эти субъекты обладают всей полнотой государственной власти. Однако они должны признавать конституционное разграничение компетенции между ними и федерацией в целом, верховенство федеральных конституций и законов и исполнять их. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов — еще один принцип федеративного устройства России.

Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти ее субъектов осуществляется не только Конституцией, но и Федеративным договором (который посвящен именно этому) и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. Эти договоры не должны противоречить Конституции Российской Федерации, а в случае их несоответствия ей, действуют конституционные нормы.

<http://www.bulletennauki.com/>

В числе принципов федеративного устройства России — принципы равноправия и самоопределения народов в Российской Федерации. Значение их подчеркнуто в преамбуле Конституции Российской Федерации. Россия является многонациональным государством, и ее федеративное устройство это отражает. Мировой опыт федерального строительства свидетельствует, что в некоторых случаях федеративная форма государственного устройства может быть обусловлена многонациональным составом населения и служит государственно-правовой формой, помогающей разрешать национальный вопрос (например, бывшие СССР, Чехословакия).

Однако многие федерации построены не по национальному принципу (например, США, Швейцария, Германия). Российская Федерация (а также бывший СССР) рассматривались как государственно-правовые формы разрешения национального вопроса, как федерации, построенные по национально-территориальному принципу.

В настоящее время Российская Федерация включает субъекты федерации, образованные по национальному (национально-территориальному) принципу (республики, автономная область, автономные округа) и по территориальному (края, области, города федерального значения). В современном федеративном устройстве России получает развитие территориальный (региональный) принцип. Указанные два принципа организации субъектов федерации (национально-территориальный и территориальный) — также существенные характеристики федеративного устройства России.

Равноправие субъектов Российской Федерации — принцип федеративного устройства, впервые получивший закрепление в нынешней Конституции РФ. Она специально подчеркивает его важное проявление — равноправие всех субъектов между собой во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.

В современных условиях ход экономической реформы в России определяется тем, что центр тяжести все в большей степени переносится на места, то есть в регионы. На региональном уровне, так же, как и на государственном, происходит становление системы управления вообще и внешнеэкономической деятельности в частности [6, с. 76].

К компетенции субъектов Федерации в области внешнеэкономических связей целесообразно отнести: заключение соглашений с субъектами иностранных Федераций, административно-территориальными единицами иностранных государств, министерствами и ведомствами; участие в деятельности международных организаций и фондов; создание региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов, содержание региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов; содержание региональных представительств при торгпредствах Российской Федерации в иностранных государствах; разработку и осуществления политики применения иностранных инвестиций для выполнения региональных программ; содействие коммерческой деятельности предприятий и организаций субъекта Российской Федерации в зарубежных странах, предоставление им гарантий и дополнительных льгот за счет собственного бюджета; проектирование и организацию свободных экономических зон на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством [1, с. 51].

Список литературы:

1. Саутиева Т. Б. Регион как субъект внешнеэкономической деятельности в условиях рынка // IV международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное развитие регионов»: материалы. Прага: Изд-во Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”, 2014. С. 47–51.

<http://www.bulletennauki.com/>

2. Саутиева Т. Б. Регион — как подсистема национальной экономики // Университетские научно–методические чтения ПГЛУ — 2003: материалы. Пятигорск: Изд–во ПГЛУ, 2003. Часть IV. С. 49–52.

3. Саутиева Т. Б. Государственно–правовая специфика субъектов Российской Федерации // III международная научно–практическая конференция «Социально–экономические проблемы современного общества»: материалы. Прага: Изд–во Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera–CZ”, 2014. С. 230–240.

4. Уманов И. А. Конституционные основы современного российского федерализма. Дис ... д–ра юрид. наук. М., 1997. С. 67–68.

5. Уханкин В. В. Принципы федерализма в процессе развития целостной федеративной Российской государственности // Закон и право. 2008. №8. С. 40.

6. Саутиева Т. Б. Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельности и пути ее повышения. Пятигорск: РИА–КМВ, 2013. 104 с.

References:

1. Sautieva T. B. Region kak sub#ekt vneshnejekonomicheskoy dejatel'nosti v uslovijah rynka [Region as the subject of foreign economic activity in market conditions]. IV mezhdunarodnaja nauchno–prakticheskaja konferencija “Social’no–jekonomicheskoe, social’no–politicheskoe i sociokul’turnoe razvitie regionov” [IV International scientific–practical conference “Socio–economic, socio–political and socio–cultural development of the regions”]: materials. Praga: Izd–vo Vedecko vydavatelske sentrum “Sociosfera–CZ”, 2014, pp. 47–51.

2. Sautieva T. B. Region — kak podsistema nacional’noj jekonomiki [Region — as a subsystem of the national economy]. Universitetskie nauchno–metodicheskie chtenija PGLU — 2003 [University scientific–methodical reading PGLU — 2003]: materials. Pyatigorsk: Izd–vo PGLU, 2003, part IV, pp. 49–52.

3. Sautieva T. B. Gosudarstvenno–pravovaja specifika sub#ektov Rossijskoj Federacii [State–legal specificity of the Russian Federation subjects]. III mezhdunarodnaja nauchno–prakticheskaja konferencija “Social’no–jekonomicheskie problemy sovremennogo obshhestva” [III International scientific–practical conference “Social and economic problems of modern society”]: materials. Praga: Izd–vo Vedecko vydavatelske sentrum “Sociosfera–CZ”, 2014, pp. 230–240.

4. Umanov I. A. Konstitucionnye osnovy sovremennogo rossijskogo federalizma [The constitutional foundations of modern Russian federalism]. Dis ... d–ra jurid. nauk. Moscow, 1997, pp. 67–68.

5. Ukhankin V. V. Principy federalizma v processe razvitija celostnoj federativnoj Rossijskoj gosudarstvennosti [Principles of federalism in the development of a coherent federal Russian statehood]. Zakon i pravo, 2008, no. 8, p. 40.

6. Sautieva T. B. Ekonomicheskaya yeffektivnost’ vneshnejekonomicheskoy dejatel’nosti i puti ee povyshenija [The economic efficiency of foreign trade activities and ways to improve]. Pyatigorsk: RIA–KMV, 2013. 104 p.

*Работа поступила в редакцию
25.01.2016 г.*

*Принята к публикации
05.01.2016 г.*